

A ANTA II DO REGO DA MURTA (ALVAIÁZERE) – *Resultados da 1ª campanha de escavações*

Alexandra Figueiredo

Instituto Politécnico de Tomar

Projecto: TEMPOAR I

Resumo: São apresentados os resultados da 1ª campanha de escavações referente à Anta II do Rego da Murta, Alvaiázere, Leiria.

A Anta II do Rego da Murta faz parte de um complexo megalítico, onde se integra uma diversidade de outros monumentos, numa área correspondente a pouco mais de 1km².

A ocupação do local, pelos vestígios encontrados (tipo de decoração da cerâmica, indústria lítica baseada numa técnica macro-lítica quartzítica (típica desta região pré e durante o neolítico), micro-lítica sobre lâminas e lamelas com exploração da matéria-prima, o sílex, até à exaustão, óssea e metalúrgica), corresponderá ao período do processo de neolitização e prolongar-se-ia até pelo menos à época romana.

INTRODUÇÃO:

O Noroeste do Alto Ribatejo, correspondia, até à pouco tempo, numa região quase desconhecida no que dizia respeito às construções tumulares. Parecia existir um vazio entre os monumentos da Figueira da Foz e a zona Sul do distrito de Leiria.

Com efeito até ao ano passado só se conheciam três monumentos, a Anta I e II do Rego da Murta e o Menir descoberto aquando do acompanhamento da variante de Tomar do IC3, junto ao limite da formação dos Grés de Silves.

A Anta II do Rego da Murta foi identificada pela primeira vez pelo Sr. Padre Jacinto, que comunicou o facto ao Instituto Politécnico de Tomar. Foi publicada pela primeira vez em

E integrada no projecto do TEMPOAR (Território Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo) em 1998.

A partir desta altura desenvolveram-se prospecções nesta zona tendo sido publicado os primeiros resultados em 1998 (Cruz, A. E Oosterbeek, L.:1998; 91-93)

Após o ano 2000 toda a área envolvente tem sido estudada pela signatária e toda a zona tem sido alvo de intensas prospecções e campanhas de escavação, nomeadamente na Anta I do Rego da Murta (Oosterbeek, L., Cruz, A., Rosina, P., Figueiredo, A., Grimaldi, S.:2002; 261-322; Figueiredo, A.:2003,23-28)

Em 2003 foram redescobertos mais 6 monumentos megalíticos nas proximidades da Ribeira do Rego da Murta.

Os nossos objectivos pautavam-se:

- Pelo levantamento topográfico da zona onde se localizava o monumento
- Pelo estabelecimento do ponto zero (Z) e quadriculagem (X, Y)
- Pela abertura e início das escavações em “open area” delimitando todo o monumento e percebendo a orientação e o estado de conservação do mesmo.
- Percepção estratigráfica.
- Compreensão da construção e identificação com o monumento I do Rego da Murta.
- Delimitação dos Esteios da Câmara e corredor.
- Compreensão da cronologia do monumento.

LOCALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO TOPOGRÁFICA:

O monumento em questão localiza-se no local do Ramalhal, freguesia de São Pedro do Rego da Murta, concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria. Dista para Oeste da ribeira do Rego da murta cerca de 70 metros e para Norte da Anta I do Rego da Murta cerca de 250 metros.

Geograficamente contem as coordenadas UTM X- 554 300 Y- 4401 900 da folha nº 287 da Carta Militar de Portugal 1:25 000.

Em termos topográficos assenta-se a uma altitude de 230 metros, num depósito de aluvião quaternário da Ribeira do Rego da Murta, que nos tempos da ocupação pré-histórica seria ainda inundável, sazonalmente, em determinadas zonas. Encontra-se rodeado por cumeadas com sensivelmente 300 metros de altitude onde em algumas se encontraram vestígios de ocupação pré-histórica.

A ESCAVAÇÃO ARQUEOLÓGICA:

A escavação realizou-se sem interrupções de 01 de Agosto até ao dia 27 de Setembro sob a direcção constante da signatária.

Durante toda a campanha a equipa foi dividida em dois grupos, um de cerca de 15 elementos que se deslocavam para o campo às 9.00 horas e aí permaneciam até às 18.00 e um outro de 5 elementos que permanecia em laboratório lavando materiais e peneirando alguns sedimentos com o auxílio da água sob a orientação do arqueólogo Drº Sérgio Madeira que pontualmente, também auxiliava nos trabalhos de campo.

A equipa foi constituída pelos estudantes do Instituto Politécnico de Tomar, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade Nova de Lisboa, por participantes estudantes Espanhóis, Holandeses, Americanos, Alemães, Franceses, Japoneses, Noruegueses, Letões (por serem muitos, e com medo de esquecer algum, optamos por generalizar), pelo Biólogo Mestre Luís Santos, pela antropóloga Mestre Rachel Stokeld e pelo Doutorando Gonçalo Velho.

No que refere ao trabalho pós campo os desenhos de alguns artefactos têm sido desenvolvidos pelo Pedro Cura, o estudo arqueozoológico pela Mestre Cleya Detry e os restos antropológicos pelo Dr. António Matias. Toda a análise, base de dados, sistema de informação geográfica, 3d, fotografias, plantas, perfis, estudo dos materiais, estatísticas e relatório tem sido realizado no âmbito do doutoramento da Mestre Alexandra Figueiredo Velho.

Os materiais recolhidos encontram-se em estudo, na responsabilidade da Alexandra Velho e serão enviados posteriormente, após inventário e análise, para a Câmara Municipal de Alvaiázere, onde serão expostos num Museu criado para o efeito. Relativamente à documentação, esta, ficará arquivada no Centro de Pré-História, do Instituto Politécnico de Tomar, edifício M.

DESCRIÇÃO

O monumento em estudo implanta-se numa vasta plataforma de depósito fluvial, a cerca de 70 metros da ribeira do Rego da Murta e do lado esquerdo da estrada municipal (Tomar - Alvaiázere).

Encontra-se bem conservado, selado por camadas de pedras, intercaladas com deposições de artefactos e restos osteológicos, e por uma pequena mamoa que ainda perdura.

A metodologia a aplicar seria idêntica à Anta I do Rego da Murta, tendo em conta os mais recentes meios de informação e técnicas de investigação.

Foi então desenvolvido, à priori, um SIG, uma base de dados, que possibilitasse a inserção dos objectos geo-referenciados, e a elaboração de

mecanismos que nos permitisse avançar para a aplicação geo-referencial de fotografias digitais.

Como em quase todas as escavações que temos realizado, iniciamos com o levantamento topográfico da zona onde se localiza o monumento tendo em conta o ponto zero, antes estabelecido, que tem de cota 230 metros de altitude.

O ponto zero localiza-se fora do monumento a 7 metros a Sul e 0 metros a Este do ponto **b** (ponto de intersecção Div,Civ,Ciii,Diii), ponto focalizado para a estação total, o ponto **c** encontra-se a 10m Norte e 0 metros Este de **a** (**ponto zero**).

A recta que travessa estes dois pontos dá-nos a orientação da estação que coincide com o Norte magnético. O valor de **z** (altitude) é dado pela diferença em relação ao ponto **d** localizado no último esteio do corredor, que consideramos ser a porta do monumento.

Posteriormente esta área foi limpa e toda a vegetação foi cortada, deixando exclusivamente os eucaliptos, carvalhos e o azevinho (espécie protegida).

Após a limpeza iniciou-se a marcação da quadriculagem de 1m².

Todo o monumento foi escavado em “open área” até a uma profundidade - 0,60 cm do ponto zero (6 camada artificial de pedras).

Toda a área da câmara e do corredor foi delimitada e a estrutura superficial e de contrafortagem exterior, que compõe o monumento, compreendida.

O exterior do monumento foi escavado até à base (camada virgem – 3 camada – correspondente à camada 3 de depósito fluvial da Anta I do Rego da Murta).

No interior iniciaram-se sucessivas decapagens tendo em conta camadas artificiais que nos eram dadas pelo levantamento das camadas sucessivas de pedras.

Esboçou-se em desenho as áreas escavadas e atribuiu-se a informação da quadriculagem.

Em campo todos os materiais e estruturas encontradas são devidamente levantadas com as respectivas coordenadas tiradas pela estação total, e já em gabinete, os artefactos são lavados, etiquetados e inventariados para posterior introdução na base de dados e disposição espacial no sistema de informação geográfico.

Os materiais osteológicos foram recolhidos, alguns consolidados, na própria altura da recolha, devido ao seu avançado estado de fragmentação e perecibilidade. Alguns, durante a própria recolha e mesmo com o consolidante, fragmentavam-se devido a perecibilidade e à dureza do solo de onde eram retirados.

Contudo, encontram-se muito mais bem preservados que na Anta I, podendo-nos dar resultados mais significativos.

Uma nova técnica foi aplicada e diz respeito às fotografias digitais geo-referenciadas que posteriormente foram introduzidas no SIG e auxiliaram no desenho das estruturas.

Mediante um mecanismo que permitia tirar fotografias verticais, associado a uma técnica de orto-rectificação, auxiliada pela própria coordenação da escavação, dada pela estação total, foi possível produzir fotografias muito próximas da disposição real dos objectos, com uma mínima percentagem de distorção de perspectiva.

Toda a terra resultante da escavação foi crivada, a do interior do monumento, por ser demasiado compacta era transportada todos os dias à tarde para o laboratório onde era peneirada com água numa malha de 1 mm, a outra terra, considerada pela arqueóloga como não contendo tantos vestígios era crivada a seco, em campo, numa malha de 5 mm.

ESTRUTURAS

A Anta II do Rego da Murta, dista da Anta I, cerca de 250 metros

Em termos geomorfológicos e ambientais é de todo idêntica, mas contudo tem uma estratigrafia mais bem preservada. Apesar do perfil efectuado no interior do monumento não nos ter permitido chegar a uma conclusão precisa, podemos verificar a existência de pelo menos 3 camadas, sendo duas de ocupação distinta, uma possivelmente neolítica, provavelmente sem estruturas de selagem, e outra Calcolítica/ Idade do Bronze com as tais estruturas pétreas de condenação e deposição sobre os vestígios fúnebres.

Da mesma forma nos parece que o monumento terá sido enterrado, numa explicação idêntica à que demos para a Anta I do Rego da Murta “aberto um fosso, foi enterrado parte da estrutura da câmara, facilitando a sua construção arquitectónica, logo lhe seguiu a aplicação de uma pequena mamoa para dela erguerem e deporem a tampa superior que taparia o monumento.” (Figueiredo, A: 2004)

É construída por blocos de pequenos esteios em calcário, matéria-prima local, que perfazem uma câmara semi-circular e um corredor que pouco se diferencia desta e que se prolonga para SE, tal como a Anta I do Rego da Murta.

Parte destes esteios encontram-se fracturados. A câmara tem de diâmetro máximo cerca de 4 metros e o corredor prolonga-se num comprimento de 3 metros por cerca de 1 metro de largo.

Todos os elementos foram obtidos localmente, em afloramentos existentes para Oeste.

As ossadas, provenientes de enterramentos secundários, foram preservadas pela deposição de pedras. O que encontramos são camadas intercaladas de pedras e ossos, que contudo em alguns casos nos aparecem em conexão

anatômica, contrariando a ideia para enterramentos primários. Só o seguimento da investigação poderá vir a ser mais conclusiva a este respeito.

A ESTRATIGRAFIA

No corte Norte-Sul (X = 0), Quadricula E III :

1. Camada de superfície humosa de tonalidade castanha. Contêm alguns fragmentos de lascas de quartzito. Corresponde à camada onde é exercida a acção biológica e antrópica local e actual.
2. Camada argilosa castanha, compacta, com presença de uma grande quantidade de materiais pré-históricos, sobretudo pontas de seta e cerâmicas de cronologia calcólica / Idade do bronze e materiais osteológicos. Considerados *in situ* e integrada em pedras e médias dimensões
3. Camada humosa de tonalidade castanha muito escura, de granulometria fina. Interior do monumento. Esta camada não se observa no exterior do monumento.
4. Ou 3 camada do exterior do monumento camada de descrição igual à camada 3 da Anta I do Rego da Murta.

OS MATERIAIS

Não existe uma grande variedade de materiais recuperados.

Na maioria tratam-se de pontas de seta de base triangular, contas de colar em calcário e variscite, lascas em quartzite grosseiras, bem como alguns seixos talhados, percutores e moventes em granito, também com uso de percussão, tudo isto associados a um conjunto de vasos relativamente bem conservados, de formas abertas, alguns de carena baixa, que se localizam no corredor normalmente invertidos e de decoração campaniforme atlântico, tipo ponto-arrasta e incisões típicas do calcólico final / idade do bronze.

Todos estes materiais provêm da mais recente camada de ocupação pré-histórica preservada no monumento.

São escassos elementos polidos em anfíbolito, lâminas e lamelas ou ainda micrólitos. Contudo, prevemos encontrar este tipo de artefactos em camadas inferiores associadas a épocas mais antigas.

CONCLUSÕES: DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A necessidade de compreensão dos monumentos que fazem parte do complexo megalítico do rego da Murta, onde se integra a Anta II do Rego da Murta, está claro pelos resultados obtidos até então. O grande número de problemas inconclusivos, perguntas sem resposta, hipóteses em aberto só nos deixa uma via em aberto – Prosseguir.

A ocupação deste sítio, como nos é indicado, pelos artefactos recolhidos, aponta-nos para uma ocupação até ao calcolítico final / idade do bronze.

Em comparação com os dados obtidos no Monumento I do Rego da Murta, podemos observar que:

1. os objectos que se encontram associados em maior número ao período de ocupação mais recente destes monumentos, tratam-se sobretudo de pontas de seta e contas de colar, contrastando com lâminas e lamelas de períodos mais antigos. Esta é uma conclusão, bastante interessante, pois na Anta I do Rego da Murta mais de 75% das pontas de seta apareceram no final do corredor (zona que consideramos ter sido mais recentemente ocupada – Campaniforme / Idade do Bronze) e no monumento II, os objectos líticos que neste momento nos aparecem associados a objectos tais como: vasos de carena baixa, fragmentos com decoração ponto – arrasta, campaniforme atlântico, entre outros, e se localizam nas últimas camadas de ocupação, limitam-se a pontas de seta, contas de colar, e uma série de artefactos grosseiros em quartzito (lascas, percutores, raspadores, polidores) de tradição indígena.
2. Estes objectos em quartzito são, em parte muito idênticos com a chamada tradição Mesolítica do Alto Ribatejo, presente também noutros monumentos do Sul, tal com o Monumento V da Jogada, Anta I do Vale da Laje, Povoado da Amoreira e as Grutas dos Ossos e do Cadaval (...), só para dar alguns exemplos, e terão resistido ao longo dos tempos nas comunidades locais, que em contacto com outras foram integrando elementos novos, não deixando por isso de usar os seus próprios objectos.
3. Em termos construtivos, os esteios deste monumento são de menores dimensões, sendo, no entanto, de calcário.
4. A câmara e o corredor são de dimensões idênticas à Anta I do Rego da Murta.

O interior do monumento foi condenado por um amontoado de pedras, dando a entender que à medida que se iam fazendo os enterramentos se iam colocando uma camada de pedras que selasse o local, criando um piso novo.

Ao escavar o que observamos é um conjunto de vários depósitos intercalados de pedras e enterramentos.

Esta terá sido uma solução de preservação do monumento e dos antepassados ou um tipo de ritual?

Em tudo semelhante à Anta I do Rego da Murta, o monumento II distingue-se exactamente neste aspecto. É portanto necessário compreender as estruturas mentais, sociais, políticas e económicas dos povos que habitaram estes territórios na passagem de uma sociedade de caçadores-recolectores para uma dita de produção.

É necessário estabelecer relações entre estes monumentos e os habitats contemporâneos circundantes. É importante conhecer o maior número de monumentos que terão existido para pelo menos tentar entender uma parte do que terá sido em tempos.

A perduração do significado de área ou zona ligada a um conceito de sagrado durante tantos séculos, até pelo menos à época romana, datação relativa de um dos monumentos encontrados, permite-nos concluir a força e o respeito que essa ideia teria no seu tempo.

BIBLIOGRAFIA:

Cruz, A. R., L. Oosterbeek (1998), Anta 2 do Rego da Murta (Alvaiázere), IN: TECHNÉ, vol.4, pp. 91-93

Oosterbeek, L., A. Cruz, P. Rosina, A. Figueiredo, S. Grimaldi (2002), TEMPOAR – Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo (Portugal) – 1998-2001 (síntese global dos trabalhos realizados), IN: ARKEOS, Perspectivas em Diálogo, vol.12, pp. 261-322

Figueiredo, A. (2003), Anta 1 do Rego da Murta – Campanha 2001, IN: TECHNÉ, vol.8, pp. 23-28

Figueiredo, A. (no prelo), Anta 1 do Rego da Murta, IN: TECHNÉ, vol.9.

Anta II do Rego da Murta
1 Camada de enchimento com a dispersão de todos
os seixos descobertos e granitos.

1 centimeter equals 0,000715 kilometers

2004 - Janeiro
Alexandra Figueiredo Velho
ArcMap - ArcInfo 8.2

Anta II do Rego da Murta
2 e 3 Camada de enchimento de pedras.
2 Camada estratigráfica.

centimeter equals 0,000715 kilometers

2004 - Janeiro
Alexandra Figueiredo Velho
ArcMap - ArcInfo 8.2

Anta II do Rego da Murta
4, 5 e 6 Camada de enchimento de pedras.
2 Camada estratigráfica.

centimeter equals 0.000715 kilometers

2004 - Janeiro
Alexandra Figueiredo Veilho
ArcMap - ArcInfo 8.2